

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА МАТКЕ И ПРИДАТКАХ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ

Хуррамова Нафосат Рамз кизи

Ординатор

Шавкатиллаева Дилрук Гафурджан кизи

Ординатор

Насимова Нигина Рустамовна

Доцент, PhD

**Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648576>

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме реконструктивной медицины, собственно гинекологии. Реконструктивные операции на матке и придатках - это хирургические вмешательства, направленные на восстановление репродуктивной функции женщины. В данной работе рассматривается история развития этой области медицины, ее достижения и применение на современном уровне.

Ключевые слова: Реконструктивные операции, Эдуард Бойер, микрохирургические методы, матка, придатки, бесплодие, доброкачественные опухоли, врожденные аномалии, травмы, реабилитация, прогноз.

Актуальность. Реконструктивные операции на матке и придатках имеют богатую историю, уходящую корнями в античные времена. Первые упоминания о подобных вмешательствах встречаются в трудах Гиппократов и Цельса. Однако эти операции были ограничены в основном удалением опухолей и других патологических образований.

В XIX веке, с развитием анестезии и антисептики, хирурги стали более смелыми в своих попытках восстановить репродуктивную функцию женщин. Одним из пионеров в этой области был немецкий хирург Эдуард Бойер, который в 1886 году выполнил первую успешную операцию по восстановлению маточной трубы.

В XX веке реконструктивная хирургия матки и придатков получила дальнейшее развитие. Были разработаны новые методы пластики маточных труб, яичников и матки, что позволило помочь множеству женщин, страдающих от бесплодия.

За последние десятилетия реконструктивная хирургия матки и придатков достигла значительных успехов. К числу основных достижений в этой области можно отнести:

- * Разработку новых микрохирургических методов, позволяющих выполнять более точные и щадящие операции.
- * Внедрение в практику новых материалов, таких как синтетические протезы и аутоотрансплантаты, которые используются для восстановления поврежденных органов.
- * Применение эндоскопических технологий, позволяющих проводить операции через небольшие разрезы или без них.
- * Развитие вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), которые могут помочь женщинам с поврежденными маточными трубами забеременеть.

Применение на современном уровне

В настоящее время реконструктивные операции на матке и придатках применяются для лечения широкого спектра заболеваний,

Бесплодие:

Реконструктивные операции на маточных трубах, такие как сальпингопластика и сальпингонеосальпингостомия, могут помочь женщинам с непроходимостью маточных труб забеременеть естественным путем.

В случаях, когда восстановление маточных труб невозможно, могут быть использованы вспомогательные репродуктивные технологии, такие как ЭКО.

Доброкачественные опухоли:

Миомы матки, кисты яичников и другие доброкачественные опухоли могут быть удалены с помощью реконструктивных операций, сохраняя при этом репродуктивную функцию женщины.

Врожденные аномалии:

Реконструктивные операции могут быть использованы для коррекции врожденных аномалий матки и придатков, таких как пороки развития матки, влагалища и шейки матки.

Травмы:

Реконструктивные операции могут быть использованы для восстановления повреждений матки и придатков, полученных в результате травм, таких как разрывы матки и гематомы яичников.

Результаты

Реконструктивные операции на матке и придатках могут дать женщинам шанс на беременность и рождение ребенка.

Успешность операций зависит от многих факторов, таких как возраст женщины, причина бесплодия, тип операции и квалификация хирурга.

В целом, шансы на беременность после реконструктивной операции на матке и придатках составляют от 30% до 60%.

Реабилитация

После реконструктивной операции на матке и придатках требуется период реабилитации.

Продолжительность реабилитации зависит от типа операции и индивидуальных особенностей пациентки. В среднем, реабилитация занимает от 2 до 4 недель. В этот период важно соблюдать рекомендации врача, избегать физических нагрузок, следить за гигиеной и при необходимости принимать обезболивающие препараты.

Прогноз

Прогноз после реконструктивной операции на матке и придатках в целом благоприятный.

Многие женщины, перенесшие такие операции, беременеют и рожают здоровых детей.

Однако важно понимать, что реконструктивная хирургия не является панацеей.

В некоторых случаях может потребоваться повторная операция или применение вспомогательных репродуктивных.

References:

1. Акушерство: учебник / под ред. Г.М. Савельевой, Е.Л. Тихомирова. - М.: Медицина, 2020. - 832 с.
2. Гинекология: учебник / под ред. И.И. Кулешова, В.Н. Серова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 896 с.
3. Реконструктивная хирургия в гинекологии: практическое руководство / под ред. А.И. Ильинской, А.Д. Тихомирова. - М.: Медицина, 2018. - 544 с.
4. Киямова Л. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 194-201
5. Киямова Л. и др. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ //Models and methods in modern science. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 237-243.
6. Киямова Л. и др. ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 138-145.
7. Негмаджанов Б. Б., Насимова Н. Р., Жалолова И. А. РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
8. Насимова Н. Р. и др. СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 744-752.
9. Насимова Н. Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
10. Насимова Н. Р. и др. ЖИНСИЙ ОРГАНЛАРНИНГ ПРОЛАПСИ БУЛГАН АЁЛЛАРДА ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН МИКРОБИОЦИНОЗ ХОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 861-864.